

ONLAYN TA'LIM VA IMTIHON NAZORATIDA INSON VA RAQAMLI AGENT HAMKORLIGI: HUE-NET ASOSIDAGI BIOMETRIK IDENTIFIKATSIYA MODELI

Boymatov Elbek Otabek o'g'li¹, Abdusalomov Akmalbek Bobomirzayevich²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti magistranti,

²PhD, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

“Kompyuter tizimlari” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19630874>

Annotatsiya. Mazkur maqolada onlayn ta'lim va masofaviy imtihon nazorati tizimlarida inson o'qituvchi va raqamli agent o'rtasidagi samarali hamkorlik modelini ta'minlovchi yondashuv taklif etiladi. Yondashuvning markaziy g'oyasi shundaki, raqamli agent talabalarni biometrik identifikatsiya qilish vazifasini bajarsa-da, past ishonchli holatlardagi yakuniy qaror inson o'qituvchi tomonidan qabul qilinadi. Ushbu hamkorlik modelining texnik asosi sifatida muallif tomonidan ishlab chiqilgan HUE-Net (Human-centric, Uncertainty-aware, Event-fused Network) gibrid CNN-Transformer arxitekturasi xizmat qiladi — u nafaqat tanib olish bashoratini, balki shu bashoratga bo'lgan ishonch darajasini ham hisoblaydi. Eksperimental natijalar taklif etilgan yondashuv resurs jihatdan cheklangan edge qurilmalarda real vaqt rejimida ishlay olishini va akademik halollikni inson nazoratini saqlagan holda ta'minlash imkonini berishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: raqamli agent, ta'lim, inson va raqamli agent hamkorligi, biometrik identifikatsiya, proctoring, akademik halollik, noaniqlikni baholash, human-in-the-loop, o'qituvchi nazorati, edge sun'iy intellekt, HUE-Net.

Аннотация. В данной статье предлагается подход, обеспечивающий эффективную модель сотрудничества между преподавателем и цифровым агентом в системах онлайн-обучения и дистанционного контроля экзаменов. Центральная идея подхода заключается в том, что хотя цифровой агент выполняет задачу биометрической идентификации студентов, окончательное решение в случаях с низкой уверенностью принимается человеком-преподавателем. Технической основой этой модели сотрудничества служит разработанная автором гибридная CNN-Transformer архитектура HUE-Net (Human-centric, Uncertainty-aware, Event-fused Network), которая вычисляет не только прогноз распознавания, но и степень уверенности в этом прогнозе. Экспериментальные результаты показали, что предлагаемый подход работает в режиме реального времени на устройствах с ограниченными ресурсами и позволяет обеспечивать академическую честность при сохранении человеческого контроля.

Ключевые слова: цифровой агент, образование, сотрудничество человека и цифрового агента, биометрическая идентификация, прокторинг, академическая честность, оценка неопределённости, human-in-the-loop, преподавательский контроль, edge III, HUE-Net.

Annotation. This paper proposes an approach that enables an effective collaboration model between human teachers and digital agents in online learning and remote examination supervision systems. The central idea of the approach is that while the digital agent performs the task of biometric identification of students, the final decision in low-confidence cases is made by

the human teacher. The technical foundation of this collaboration model is the HUE-Net (Human-centric, Uncertainty-aware, Event-fused Network) hybrid CNN-Transformer architecture developed by the author, which computes not only the recognition prediction but also the degree of confidence in that prediction. Experimental results showed that the proposed approach operates in real time on resource-constrained edge devices and enables academic integrity to be maintained while preserving human oversight.

Keywords: *digital agent, education, human-digital agent collaboration, biometric identification, proctoring, academic integrity, uncertainty estimation, human-in-the-loop, teacher oversight, edge AI, HUE-Net.*

KIRISH

So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt va raqamli agentlar ta‘lim sohasida tobora kengroq joriy etilmoqda. Onlayn o‘quv platformalari, masofaviy imtihon nazorati tizimlari (proctoring), avtomatlashtirilgan baholash vositalari va shaxsiylashtirilgan o‘rganish yordamchilari — bularning barchasi ta‘lim jarayonini transformatsiya qilmoqda [1]. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasidan keyin masofaviy ta‘lim shaklining keng tarqalishi raqamli agentlarga bo‘lgan talabni sezilarli oshirdi va bu o‘zgarish ta‘lim tizimi oldiga yangi texnologik va pedagogik chaqiriqlarni keltirib chiqardi.

Ta‘lim tizimi oldidagi asosiy chaqiriq shundaki, avtomatlashtirilgan nazorat vositalari ishonchlilikni oshirishi kerak, biroq ular o‘qituvchining qaror qabul qilish rolini to‘liq almashtirmasligi zarur. Aks holda, raqamli agentlar pedagogik adolatga zid qarorlar qabul qilishi, talabalarning huquqlarini cheklashi va o‘qituvchining akademik mas‘uliyatini tushirishga olib kelishi mumkin. Shu sababli, zamonaviy ta‘limda raqamli agent va inson o‘qituvchi o‘rtasidagi samarali, oqilona va shaffof hamkorlik modelini ishlab chiqish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Ushbu chaqiriqlar ichida eng amaliylaridan biri — onlayn muhitda talabalarni ishonchli identifikatsiya qilishdir. Masofaviy imtihon davomida talabaning haqiqatan ham o‘sha shaxs ekanligini, uning o‘rniga boshqa odam emas ekanligini avtomatik tasdiqlash zarurati bor. Bundan tashqari, ta‘lim muassasalarida darsga kelish nazorati, kutubxona va laboratoriyalarga kirish hamda akademik xavfsizlik tizimlari uchun ham biometrik identifikatsiya kerak [2]. Ushbu vazifalarning barchasi yuzni tanib olish texnologiyalariga tayanadi.

Biroq mavjud yuzni tanib olish modellari ta‘lim muhitining real sharoitlarida bir qator cheklovlarga duch keladi. Birinchidan, talabalar har xil yorug‘lik sharoitlarida (uy, yotoqxona, kutubxona), turli kameralarda va ba‘zan niqobda yoki ko‘zoynak bilan tasvirga olinadi. Ikkinchidan, modellar o‘z bashoratlariga bo‘lgan ishonch darajasini miqdoriy baholay olmaydi, bu esa talabani noto‘g‘ri tanib olish (false rejection) yoki boshqa shaxsni qabul qilish (false acceptance) xavfini tug‘diradi. Uchinchidan, zamonaviy modellarning hisoblash murakkabligi ularni sinflar yoki imtihon zallaridagi cheklangan resursli edge qurilmalarda joriy etishni qiyinlashtiradi.

Ushbu maqolada ta‘kidlangan pedagogik va texnik chaqiriqlarni hal etishga qaratilgan yondashuv taklif etiladi: inson o‘qituvchi va raqamli agent o‘rtasidagi samarali hamkorlik modeli hamda uning texnik asosi sifatida muallif tomonidan ishlab chiqilgan HUE-Net arxitekturasi.

MUAMMONING QO‘YILISHI

Onlayn ta‘lim va imtihon nazorati tizimlarida talabani biometrik identifikatsiya qilishning uchta asosiy texnik muammosi mavjud.

Birinchi muammo — muhit o‘zgaruvchanligi. Uy sharoitida talabalar har xil yorug‘likda (kunduzgi, sun‘iy, qorong‘i), har xil burchaklarda va har xil sifatdagi web-kameralar bilan ishlaydi. Standart RGB sensorlarga asoslangan modellar bunday o‘zgaruvchanlikka chidamli emas va aniqlikni yo‘qotadi [3]. Multispektral yondashuvlar (RGB, yaqin infraqizil, voqeaga asoslangan ma‘lumotlar) bu muammoni sezilarli darajada yumshatishi mumkin.

Ikkinchi muammo — noto‘g‘ri qarorlarning yuqori narxi. Imtihon davomida talabani boshqa shaxs deb noto‘g‘ri tanib olinishi uning akademik kelajagiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Aksincha, soxta talabani o‘tkazib yuborilishi imtihonning ishonchligini buzadi. Mavjud chuqur o‘rganish modellarining aksariyati o‘z chiqishlariga “yuqori ehtimollik” qiymatlarini beradi, hatto noto‘g‘ri bashoratlarda ham [4]. Bu “ishonchli noto‘g‘rilik” fenomeni avtomatik tizimlarda ayniqsa xavflidir, chunki u inson nazoratchisini ham chalg‘itadi.

Uchinchi muammo — resurs cheklovlari. Sinflar, imtihon zallari va talabalarning shaxsiy qurilmalarida yuqori quvvatli serverlar mavjud emas. Identifikatsiya modeli IoT kameralar, planshetlar yoki Raspberry Pi va Jetson Nano kabi kichik bortli kompyuterlarda ishlay olishi kerak. Bu esa modeldan minimal hajm va past kechikish ko‘rsatkichlarini talab qiladi.

Mavjud yondashuvlarning hech biri ushbu uchta muammoni bir vaqtning o‘zida hal etmaydi va, eng muhimi, ularning hech biri inson o‘qituvchining nazorat rolini saqlash mexanizmini o‘z ichiga olmaydi.

TAKLIF ETILGAN YONDASHUV

Taklif etilgan yondashuvning markazida inson va raqamli agent o‘rtasidagi qaror qabul qilish hamkorligi turadi. Tizimning texnik komponentlari ushbu hamkorlik modelini amalga oshirish uchun xizmat qiladi, undan oldinda emas. Quyida avval qaror mantig‘i, so‘ngra uni ta‘minlovchi texnik asos batafsil bayon etiladi.

Hamkorlik modeli va qaror mantig‘i. *Taklif etilgan tizim ikki bosqichli qaror sxemasiga asoslanadi. Birinchi bosqichda raqamli agent (HUE-Net modeli) talabani identifikatsiya qiladi va bu identifikatsiyaga bo‘lgan ishonch darajasini hisoblaydi. Ikkinchi bosqichda olingan ishonch darajasi oldindan belgilangan chegara bilan solishtiriladi. Agar ishonch darajasi yuqori bo‘lsa — ya‘ni model bashoratiga ishonch hosil qilsa — qaror avtomatik qabul qilinadi. Aks holda, holat “noaniq” deb belgilanadi va inson o‘qituvchining nazoratiga uzatiladi. Bu yerda muhim jihat shundaki, qaror mantig‘ining markaziy elementi — ishonch darajasini miqdoriy va ishonchli baholash imkoniyati, bu esa o‘z navbatida texnik asosga, ya‘ni HUE-Net arxitekturasiga bog‘liqdir.*

Texnik asos: HUE-Net arxitekturasi. Yuqorida bayon etilgan hamkorlik modelini amalga oshirish uchun shunday neyron tarmoq kerak ediki, u nafaqat aniq tanib olishni, balki o‘z bashoratlari bo‘lgan ishonch darajasini ishonchli baholashni ham ta‘minlasin. Mavjud modellarning aksariyati bu vazifani bajarmaydi yoki uni juda noqulay tarzda bajaradi. HUE-Net modeli aynan shu maqsad uchun ishlab chiqilgan.

Model uchta modallikni (RGB, yaqin infraqizil va voqeaga asoslangan tasvir) 6 kanalli yagona kirish sifatida qabul qiladi va ularni gibrid CNN-Transformer backbone orqali qayta ishlaydi [5]. Backbone qatlamli tuzilishga ega bo‘lib, dastlabki bosqichlarda fazoviy aniqlikni saqlovchi konvolyutsion bloklardan, keyingi bosqichlarda esa global kontekstni

modellashiruvchi Transformer bloklaridan iboratdir. Hisoblash hajmini kamaytirish maqsadida low-rank linear transformatsiyalar qo'llanilgan, bu modelni 6,4 million parametrgacha ixchamlashtirishga imkon berdi.

Modelning ikkita asosiy yangiligi mavjud. Birinchisi — Moslashuvchan Spektral E'tibor (Adaptive Spectral Attention, ASA) mexanizmi bo'lib, u har bir spektral oqimning informativligini sahna shartlariga moslab dinamik baholaydi. Masalan, qorong'i xonada model NIR va voqea kanallariga ko'proq tortish beradi, oddiy yorug'likda esa RGB ustun bo'ladi. Ikkinchi va aynan hamkorlik modeli uchun eng muhim yangilik — Perturbed Multi-Branch Variational Module (PMB-VM) bo'lib, u 5 ta stoxastik tarmoq orqali bashorat noaniqligini miqdoriy baholaydi. Aynan PMB-VM modulining chiqishi qaror mantig'ining “ishonch darajasi” komponentini ta'minlaydi va shu orqali inson nazoratining qachon ishtirok etishini avtomatik aniqlashga imkon beradi.

EKSPERIMENTAL NATIJALAR VA TA'LIMDA QO'LLANILISHI

HUE-Net modeli IJB-C va N-SpectralFace nomli ikkita keng tarqalgan benchmark to'plamlarda baholandi. Eksperimentlar shuni ko'rsatdiki, model standart cheklovsiz sharoitlarda 95,6% top-1 aniqlikka erishdi va ArcFace (93,7%), ElasticFace (94,2%) kabi etakchi modellardan yuqori natija ko'rsatdi [5]. Multispektral N-SpectralFace to'plamida esa 94,7% aniqlik olindi, bu esa ko'pchilik mavjud yondashuvlarni sezilarli darajada yuqori natija ko'rsatdi.

Kalibrash sifati nuqtai nazaridan, model Expected Calibration Error (ECE) ko'rsatkichi bo'yicha 2,8% natija berdi. Bu ko'rsatkich ArcFace (8,2%) va ElasticFace (7,4%) kabi modellardan deyarli uch barobar yaxshi. Bu shuni anglatadiki, HUE-Net o'z bashoratlariga bo'lgan ishonch darajasini real ehtimollikka ancha yaqin baholaydi. Aynan shu xususiyat hamkorlik modelining ishonchli ishlashini ta'minlaydi, chunki u inson o'qituvchiga modelning chiqish qiymatlariga ishonish yoki ishonmaslik haqida aniq ma'lumot beradi.

Resurs samaradorligi nuqtai nazaridan, model NVIDIA Jetson Nano edge qurilmasida 198 ms kechikish bilan ishladi, INT8 kvantlash qo'llanilganida esa kechikish 112 ms ga tushirildi. Bu ko'rsatkich modelni sinf kameralari, plashetlar va arzon bortli kompyuterlarda real vaqt rejimida joriy etish uchun yetarlidir.

Pedagogik foydalar va o'qituvchi roli. Taklif etilgan yondashuv o'qituvchi nuqtai nazaridan to'rtta aniq foyda keltiradi.

Birinchidan, tizim o'qituvchining vaqtini sezilarli tejaydi: oddiy va aniq holatlarda (talabalar yuzlari aniq ko'rinadigan, yorug'lik yaxshi va shubhasiz holatlar) qaror to'liq avtomatik qabul qilinadi va o'qituvchining aralashuvini talab qilmaydi.

Ikkinchidan, tizim faqat shubhali, ya'ni past ishonchli holatlarni o'qituvchiga chiqaradi. Bu o'qituvchining e'tiborini eng zarur joylarda jamlash imkonini beradi va uning kognitiv yukini kamaytiradi.

Uchinchidan, yondashuv noto'g'ri avtomatik jazolash xavfini sezilarli kamaytiradi. Mavjud avtomatlashtirilgan proctoring tizimlarining ko'pchiligi yuqori “ehtimollik” bilan noto'g'ri qarorlar qabul qiladi, bu esa talabalarining huquqlariga zarar yetkazadi. Taklif etilgan yondashuvda esa bunday holatlar avtomatik aniqlanadi va inson nazoratiga uzatiladi.

To'rtinchidan, yondashuv akademik halollikni saqlash bilan birga pedagogik adolatni ham qo'llab-quvvatlaydi. Tizim hech bir talabaning kelajagini avtomatik xavf ostiga qo'ymaydi va yakuniy mas'uliyatni inson o'qituvchiga qoldiradi.

Taklif etilgan yondashuv quyidagi vazifalar uchun qo'llanilishi mumkin: (1) onlayn imtihonlarda talabani uzluksiz identifikatsiya qilish va o'rin almashtirishni aniqlash; (2) sinflarda

darsga kelish nazoratini avtomatlashtirish; (3) kutubxona, laboratoriya va boshqa xavfsizlik talab qiladigan binolarga kirishni boshqarish; (4) talabalar shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilgan holda biometrik mualliflik tasdiqlash.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada taklif etilgan yondashuv ta'lim tizimida talabalarni ishonchli biometrik identifikatsiya qilishning samarali yo'lini ko'rsatadi. Yondashuvning asosiy ustunligi shundaki, u faqat texnik aniqlikka tayanmasdan, qaror qabul qilish jarayoniga insonning rolini saqlab qoladi. Modelning noaniqlikni miqdoriy baholash qobiliyati past ishonchli holatlarni avtomatik aniqlash va ularni o'qituvchi nazoratiga uzatish imkonini beradi.

Eksperimental natijalar taklif etilgan modelning standart benchmark to'plamlarda raqobatbardosh aniqlik, sezilarli darajada yaxshi kalibrlash va edge qurilmalarda real vaqt ishlash imkoniyatini ko'rsatishini tasdiqladi. Kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari sirasiga ushbu yondashuvni real ta'lim muhitida sinab ko'rish, talabalar maxfiylikni yanada kuchaytirish uchun federativ o'rganish yondashuvlarini integratsiya qilish hamda raqamli agent va o'qituvchi o'rtasidagi interaktiv interfeysni rivojlantirish kiradi.

Eng muhimi, taklif etilgan yondashuv ta'lim tizimida raqamli agentni o'qituvchini almashtiruvchi vosita emas, balki noaniqlik mavjud bo'lgan holatlarda o'qituvchi qarorini qo'llab-quvvatlovchi intellektual yordamchi sifatida talqin qiladi. Aynan shu talqin zamonaviy ta'limda inson va raqamli agent o'rtasidagi sog'lom va samarali hamkorlik modelining asosini tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alrawili R., AlQahtani A. A. S., Khan M. K. Comprehensive survey: Biometric user authentication application, evaluation, and discussion // Computers and Electrical Engineering. – 2024. – Vol. 119. – P. 109485.
2. Laishram L., Shaheryar M., Lee J. T., Jung S. K. Toward a privacy-preserving face recognition system: A survey of leakages and solutions // ACM Computing Surveys. – 2025. – Vol. 57. – P. 1–38.
3. Himmi S., Parret V., Chhatkuli A., Van Gool L. MS-EVS: Multispectral event-based vision for deep learning based face detection // Proc. of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision. – 2024. – P. 616–625.
4. Gal Y., Ghahramani Z. Dropout as a Bayesian approximation: Representing model uncertainty in deep learning // Proc. of the International Conference on Machine Learning. – 2016. – P. 1050–1059.
5. Abdusalomov A., Umirzakova S., Boymatov E. va boshq. A Human-Centric, Uncertainty-Aware Event-Fused AI Network for Robust Face Recognition in Adverse Conditions // Applied Sciences. – 2025. – Vol. 15.
6. George A., Ecabert C., Shahreza H. O., Kotwal K., Marcel S. EdgeFace: Efficient face recognition model for edge devices // IEEE Trans. on Biometrics, Behavior, and Identity Science. – 2024. – Vol. 6. – P. 158–168.